

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Qualifikation und Open Educational Resources (OER)

Chairs: *Grimm, Gerda (Deutsches Archäologisches Institut); Klemstein, Franziska (HTWK Leipzig)*

Beteiligte NFDI4Objects-Organe: *Task Area 4, Task Area 6, TWG 2025.2 Community Empfehlungen zur Langzeitarchivierung*

Externe Anbindung:

Das CC wird an die Sektion "Training & Education" im NFDI e.V. angebunden. Eine regelmäßige aktive Teilnahme mit eigenen Beiträgen aus dem CC am OERcamp ist vorgesehen. Akteur:innen des CC sind zudem in verschiedenen bestehenden Arbeitsgruppen zum Themenkomplex OER insgesamt oder zu einzelnen Themenbereichen aktiv. Diese umfassen unter Anderem:

- OER-Metadatengruppe
- OER.net
- DLE Netzwerk des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft e.V.
- Datenkompetenzzentren
- DINI/nestor-AG Forschungsdaten
- SODa (Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen. Verbundprojekt zum Aufbau eines Datenkompetenzzentrum für wissenschaftliche Universitätssammlungen, <https://sammlungen.io>)

[Mailinglisten-Kurzname:] n4o_cc_oer@listserv.dfn.de

[SC-Beschluss:] *24.10.2025*

Thema / Zielsetzungen

Themenbereich

Das Community Cluster (CC) ist ein offener Diskussionsraum für Aktive aus der FDM-Qualifizierung im Themenbereich von NFDI4Objects, die sich an der Identifizierung und Festlegung von FDM-Kompetenzfeldern und Qualifikationsprofilen, der Festlegung von Anforderungen für die Erstellung von offenen Lehr- und (Selbst-)Lern-Materialien (OER) für

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

die Community und an der Diskussion der zugrundeliegenden infrastrukturellen Voraussetzungen beteiligen möchten. Das CC beschäftigt sich zudem mit Strategien und Abläufen zur Transformation bestehender Unterlagen in FAIRredelte OER. Zielgruppe der Arbeit des CC sind alle Qualifikationsstufen innerhalb und außerhalb der Hochschulen.

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Das CC erarbeitet konkrete Empfehlungen und Anleitungen, welche die Erstellung und Transformation von OER, sowie die notwendige technische Infrastruktur im Einklang mit den Ergebnissen und Zielsetzungen des Konsortiums, thematisieren. Zudem entwickelt das CC Qualifikationsprofile, aus denen sich die benötigten Fähigkeiten zukünftiger FDM-Praktiker:innen ableiten lassen. Intern gewährleistet das CC die Verzahnung und Harmonisierung der Inhalte aus den einzelnen Task Areas.

Abhängig von der Beteiligung am CC, ist die Einrichtung von TWGs zu den folgenden Themenfeldern in dieser Reihenfolge geplant:

1. "Infrastruktur für OER": Erarbeitung einer Empfehlung für eine verteilte Infrastruktur für OER innerhalb von N4O. Veröffentlichung als Whitepaper. "Transformation in OER": Erarbeitung von Mindeststandards für die rechtliche und technische Transformation von Lehr- und Lernmaterialien in OER.
2. "OER Best Practice": Erarbeitung einer Empfehlung für die Bereitstellung von OER. Veröffentlichung als Whitepaper.
3. "Qualifikationsprofile": Erarbeitung praxisbezogener Qualifikationsprofile "FDM für Objektdaten", auf Grundlage vorhandener und anzupassender FDM-Kompetenzrahmen.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Abgrenzung

Das CC diskutiert oder entwickelt keine spezifischen Lehrmaterialien für Handreichungen und Empfehlungen aus den Task Areas 1-5. Es konzipiert und plant auch keine konkreten Qualifikationsmaßnahmen. Ebenso ist das CC nicht aktiv in die curriculare Verankerung der erarbeiteten Ergebnisse an den Hochschulen oder anderen Institutionen eingebunden.

- Gegenstand des CC sind nicht übergreifende OER zum Thema FDM, sondern die Bedarfe aus der N4O-Community

Das CC ist nicht Teil des Helpdesk und beantwortet keine externen Anfragen.